

BADIIY TARJIMANING LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI

Otaboboyeva Feruza Ilhom qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Badiiy tarjimaning lingvokulturologik tahlili mavzusidagi maqola, tarjima va lingvistikaning lingvokulturologiya asoslari bilan bog‘liq bo‘lib, odamlar va ularning til va madaniyatlarining o‘rtasidagi munosabatlarni tahlil qiladi. Ushbu tahlil tarjimada badiiy elementlarning o‘rnini, ularning madaniy oqibatlantirishlarini va ma‘noni saqlashni o‘z ichiga oladi. Maqola o‘rtasidagi munozaralar tarjimada lingvokulturologiya asoslarini qo‘llab-quvvatlaydi, chunki tarjima o‘ziga xoslik va madaniyatning ko‘rsatishidir.

Kalit so‘zlar: Lingvomadaniyat, kognitiv, representativ, semiotik, muloqot, aksiologik, normativ, badiiy tarjima.

Ma‘lum bir xalq madaniyatining aynan shu xalq so‘zlashadigan tilda aks etishini tushunamiz. Lingvomadaniyatda xalqning nafaqat bugungi kundagi turmush tarzi, balki asrlar davomida shakllanib kelgan milliy, tarixiy, diniy madaniyati aks etadi. Har bir tildagi folklor janrlar, maqollar, iboralar, shu tilda muloqot qiladigan xalqning asrab- avaylanadigan, eng ko‘p o‘rganiladigan muhim ahamiyatga ega bo‘lgan xalq og‘zaki merosi hisoblanadi. Bu sohaning vazifasi til orqali xalqning bugungi kungacha shakllangan madaniyatini o‘zida aks ettira olishidir.

Madaniyat lingvomadaniyatning asosi bo‘lib xizmat qiladi. Madaniyatda eng avvalo shu olam va inson tushunchasi bir-biri bilan o‘zaro chambarchas bog‘liq holatda amalga oshadi. Jamiyatdagi har bir shaxs bolaligidan ona tilini xalqining madaniyati bilan birga o‘ziga singdirib oladi. Xalq madaniyatining barcha nozik tomonlari shu xalqning o‘z tilida aksini topgan bo‘ladi. Birgina iboralarning o‘zini olib qaraydigan bo‘lsak, unda butun xalq ruhi, ideologiyasi o‘z aksini topgan bo‘ladi.

Til va madaniyatning ham jamiyatda o‘z vazifalari mavjud:

1. **Kognitiv vazifa.** Lingvomadaniyatning bu funksiyasi fanda namoyon bo‘ladi. Til madaniy bilimlarning tashuvchisi hisoblanadi. Til vositasida olamni va o‘zimizni anglaymiz.

2. **Representativ vazifa.** Til va madaniyat odamlarning ruhiy va moddiy faoliyati davomida erishgan natijalarini mustahkamlashlariga yordam beradi. Predmet va ma‘lumotlarni keying avlodlarga yetqazish uchun xizmat qiladi.

3. **Semiotik vazifa.** Boshqacha qilib aytganda belgilar funksiyasi. Umumqabul qilingan fikrlardan kelib chiqib, shuni aytish mumkinki, til- bu belgilar tizimidir. Bular tarkibiga madaniyatga oid belgilar ham kiradi.

4. **Muloqot vazifasi.** Til - insonlar orasidagi oddiygina muloqot vositasi bo‘lib

qolmasdan, ular orasida madaniy ma'lumotlar tashuvchi vosita hamdir.

5. **Aksiologik funksiya.** Baholay olish funksiyasi bo'lib, nima yaxshiyu, nima yomon ekanligini ajratib olishni o'rgatadi.

6. **Normativ funksiya.** Urf-odat va an'anaviylikka oid bo'lgan axloqiy normalar. Bunga milliy, diniy va umuminsoniy qadriyatlar kiradi.

Tarjimada lingvomadaniy aspektlardan to'g'ri foydalanish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Biz badiiy tarjimada bu yo'nalishning nuqtai nazarini va qanday qilib lingvomadaniyatga oid so'z va fikrlarni to'g'ri shaklda yetqizib berish masalalarini ko'rib chiqishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Muloqotga kirisha bilish ko'nikmasini shakllantirish. Bu prinsip tarjima bilan shug'ullanadigan kadrlarning turli madaniyatlararo muloqotlarda yuzaga keladigan holatlardagi real yondashuvga tayyorgarlik darajasini oshirish deganidir. Ya'ni har qanaqangi murakkab vaziyatda tarjima matnini qiyinchiliksiz to'g'ri yoritib berishni ta'minlash kerak.

Birlashtira olish. Tarjimondan turli sohalardagi boy bilimga ega bo'lishini talab qiladi. Bir vaqtning o'zida ham professional axborot yetqazuvchi vazifasini, ham akademik ijtimoiy bilim egasi bo'lishini talab qiladigan prinsip.

Tarqoq ma'lumotlardan foydalana olish. Bu prinsip tarjimondan tarjimaga qadar ega bo'lgan turli sohalardagi ma'lumotlaridan aynan tarjima asnosida foydalan olish qobiliyatini rivojlantirish ko'nikmasini nazarda tutadi.

Tarjima sohasidagi mutaxasislarning lingvomadaniy bilimlarini puxta egallashlarini tarjima nazariyasi fanlari orqali shakllantirish kerak va bu bilimlaridan turli janrlardagi materiallarni tarjima qilish jarayonida amaliy foydalanishlarini to'g'ri yo'lga qo'yishni ustuvor yo'nalishga aylantirish kerak.

Tarjima sohasidagi ishlarni amalga oshirish uchun tanlangan xorijiy tillardagi til birliklarini puxta o'rganish lingvomadaniy tahlil jarayonida katta ahamiyatga egadir. Undan tashqari madaniyatlararo farqni idrok qila olish uchun asl matn tilidagi xalq mentalitetini ham tushunish va o'rganish talab etiladi. Tarjima normalariga muvofiq tarzda leksik, grammatik, stilistik uslublarini o'z o'rnida qullay olish tarjima sifatini yaxshilaydi.

Badiiy tarjima bilan shug'ullanadigan tarjimondan nafaqat xorijiy tilni puxta egallashi, balki shu til tarixini, madaniyatini, xalqaro madaniy aloqalarga oid bilimlarni, psixologiya sohasini, xalqlar va dinlar tarixini bilishi ham talab etiladi. Tildan universal vosita va etnik madaniyat sifatida foydalanish mumkin. Lekin madaniyatni tilga oid birliklarda semantika shaklida ko'rsata olish uchun yuqorida sanalgan sohalarda yuqori bilimga ega bo'lish muhimdir. Shuning uchun xorijiy tilni puxta o'rganishda albatta shu tilni professional o'rganish fanlari bilan bir qatorda shu tilning metodikasini, madaniyatini, adabiyotini, mamlakatshunosligini, og'zaki va yozma tarjima nazariyasi va amaliyoti fanlarini ham qo'shib o'rgatishga jiddiy

ahamiyat berish kerak. Natijada bo'lajak mutaxassis shu xorijiy tilni chet tilida yozilgan manbaalardan qabul qila oladigan va baholaydigan darajaga yetishi, tarixiy va madaniy merosga hurmat va e'tibor bilan yondashishi, ma'lumotlarni ijtimoiy va madaniy nuqtai nazaridan farqlay olishi, badiiy tarjimani amalga oshirishda mantiqiy ketma- ketliklardan foydalana olishni shakllantirishi, asl matndagi mohiyatni buzmasdan tarjimada to'g'ri ochib bera olishi professional darajaga ko'tariladi.

Hattoki rangni anglatadigan so'zlarda ham har bir xalqning madaniy an'analari ko'zga tashlanadi. Qizil rangni olib qaraydigan bo'lsak, AQSHda xavf, Fransiyada aristokratizm, Hindistonda hayot va ijod, Yaponiyada g'azab, Xitoyda esa baxt timsolidir. Qiziq tarafi shundaki, ranglarning ramziy timsoli lingvomadaniy nuqtai nazardan bir necha ma'noni anglatishi ham mumkin.

Masalan rus tilida sariq rangning ramziy ma'nosi bir tarafdin quyosh rangidan kelib chiqib, abadiylik timsoli bo'lsa, ikkinchi tomondan kasallikka ishoradir. Shunaqa holatlardan kelib chiqib qaraladigan bo'lsa rang tushunchasi o'zida ijtimoiy-madaniylik bilan birga emotsional va hissiy omillarni ham o'zida aks ettiradi. Bizga ma'lumki, ranglar sovuq va issiq va hattoki qaynoq ranglar guruhiga bo'linadi. Ranglar ko'rinishiga ko'ra ham ba'zi ramziy ma'nolarni anglatadi. Ingliz tilida ko'k rang alohida rang sifatida emas, qora rangning ochroq ko'rinishi hisoblanadi. Shubhasiz, ranglar har bir xalq madaniyatida his-tuyg'ularni ifodalash vositasi hisoblanadi va badiiy adabiyotda ma'no ta'sirchanligini oshirish maqsadida keng foydalaniladi. Bunday iboralardan foydalanish o'z navbatida o'quvchiga ham kerakli darajada emotsional ta'sir qila olish kuchiga egadir. “Ranglar ishtirokidagi iboralardan foydalanish muallif dunyoqarashidan kelib chiqib, badiiy adabiyotda o'sha xalq milliy madaniyati haqida tasavvur hosil bo'lishiga omil yaratadi”⁴. Badiiy adabiyotda rang bilan bog'liq iboralardan foydalanish muallif maqsadiga kirmaydi. Aksincha, muallif ijodiy fikrlarining ta'sirchanligini oshirish uchun qo'llaniladigan, tildagi nozikliklarni o'zida aks ettiradigan vosita hisoblanadi. Badiiy matnlarni tarjima qilishda tarjimonning vazifasi muallif maqsadini tarjima qilinadigan tilda to'laligicha yetqazib berishdir. Badiiy adabiyotda ranglardan qahramon ismlarini atashda ham keng foydalaniladi. Qahramon xulq- atvoriga qarab ranglardan foydalanib, ismlar beriladi. Amerikalik yozuvchi, Joef Xellerning “Catch 22” asarida kapitan Blek (Captain Black) bor. Bu asarning rus tilidagi tarjimasida (tarjimon A. Kistyakovskiy) tarjimon ingliz tilidagi qora rangning tund, yovuz, badbashara, xunuk ma'nolaridan kelib chiqqan holda asardagi salbiy tomonlarni o'zida mujassam etgan bu personajni KanumaH rHyc deb ataydi. rHyc rus tilida asl matndagi ma'nolarni ortig'i bilan ochib bera oladi. Asl matndagi Black ismi tarjimada shu holicha olinganda, rusiyzabon o'quvchi uchun shunchaki personaj xarakterini ifodalovchi va hech qanaqangi ma'noga ega bo'lmagan atoqli ot hisoblangan bo'lardi. Ingliz tilidagi

⁴ Ее.и;иКОБаС. М. U,БСТОБа;и Kapmna Mnna ByHhna. БОРОНОК: no.Thrpa((i- 1999

bo'yoqdorlik rus tilida o'z ahamiyatini yo'qotgan bo'lardi. Vaholanki muallif bunday ismlardan aynan qo'shimcha ma'lumot berish va emotsional bo'yoqdorlikni kuchaytirish maqsadida foydalanadi. Shuning uchun ham ranglardan foydalanib tanlangan atoqli otlar tarjimasini tarjimon amalga oshirishi kerak bo'lgan jiddiy masala hisoblanadi.

Rus tilida so'zma- so'z tarjima qilinganda juda qo'pol va nomutanosib ibora hosil bo'lgan bo'lardi. Chunki ikkala tilda ham aynan shunaqa rang mavjud emas. Shuning uchun rangni bildiradigan bir ibora tarjimada grammatik jihatdan boshqa bir gap bo'lagiga aylanib ketadi.

Shu o'rinda buyuk alloma, faylasuf va shoir bobokalonimiz Navoiy hazratlarining ijodlaridan mavzumizga oid bo'lgan so'z haqidagi to'rt misrani so'ngi so'z o'rnida keltirib o'tishni ma'qul deb bildik.

So 'z durki, nishon berur o 'lkda jondin

So 'z durki, berur jonga xabar jonondin

Insonni so 'z ayiadi judo hayvondin,

*Biikim, guhari sharifroq yo 'q ondin.*⁵

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, lingvomadaniyatning o'rni badiiy tarjimada beqiyosdir. Umuman olganda lingvomadaniyatga oid bilim va ko'nikmalarsiz tarjimon natijaga erisha olmaydi. Bu tabiiy. Lekin biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa bu- malakali mutaxassis- tarjimonlarni tayyorlashdir. Chunki madaniyat tushunchasi jamiyat rivojlanib borgan sari, o'zgarib boraveradi. Demakki, lingvomadaniyat tushunchasi ham yangilanib boraveradi. Bu o'z o'rnida boshqa sohalar kabi badiiy adabiyotga ta'sir qiladi. Badiiy adabiyot borki, albatta uni tarjima qilishga talab va ehtiyoj bo'ladi. Shunday ekan tarjima maktablarimizni kelajakda munosib o'rnini topishini ta'minlashimiz uchun tarjimonlarni qo'llab- quvvatlashimiz, ham nazariy, ham amaliy bilimlarni puxta egallashlariga shart- sharoitlarni yaratib berishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari, T. O'zbekiston, 2002, -B.164
2. Dolimov Sh.Z. Tarjima san'ati va muammolari. Toshkent: 2009, 57-60 bb.
3. Green G. “But words are words”. Shakespeare's sense of language in “Othello” // Etudes anglais. - Paris, 1991. - A. 34, Ns 3. - P. 270-281.
4. Gibson, Rex. Teaching Shakespeare. Cambridge University Press, 1998. Mcevoy, Sean. Shakespeare: The Basics. New York: Routledge, 2000; Hamlet. Ed. Maria Prussak. Wroglaw: Zaklad Narodowy IM. Ossolinskich, 2007. Print.;
5. Ismatova Yu, Shekspirning “Otello” tragediyasi asliyatdan tarjimasini tahlili.

⁵ <https://fayllar.org/a-nning-gapi-sozdurki-nishon-berur-olikka-jondin.html>

Mag.diss. Jizzax davlat pedagogika instituti., Jizzax 2014. 113 6.

6. K. Musayev. Tarjima nazariyasi asoslari. - Toshkent, 2005. - 60-93bet.
7. Mizrabova J. Shekspir «Hamlet» tragediyasining o'zbekcha tarjimalari: qiyosiy lingvopoetik tahlili. Avtoreferat., Buxoro davl. univers. Buxoro, 2020. 58 b.
8. Odilova G. “Badiiy tarjima asoslari” “Mumtoz so’z”, Toshkent. 2011.
9. Otaboboyeva, F. (2024). METHOD AND TECHNIQUES OF TRANSLATION. *Talqin va tadqiqotlar*, 2(7 (44))
10. Otaboboyeva, F. (2022). The essence of the work of Gerge Orwell "Animal farm" and its impact on people. *Scientific methodological journal*.